

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529083>
УДК 331.103.344

ПРИВЫЧКИ, КАК ОДНО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Н.В. Курашенко,
магистр 2 курса, напр. «Управление персоналом», профиль «Экономика
труда и управление персоналом»
Г.С. Шелкоплясова,
д.э.н., проф., проф. кафедры государственного, муниципального управления
и экономики труда,
СКФУ,
г. Ставрополь

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о возможности применения метода управления персонала основанный на анализе привычек конкретного человека и возможности внешнего управления как одни из современных направлений. Приводятся предположения о невозможности эффективного применения ранее известных приемов в связи с глобальным влиянием на поведение человека в период пандемии 2020 года.

Ключевые слова: управление персонала, привычки, пандемия, COVID-19, поведение, мотивация, методы управления, человеческие ресурсы

HABITS AS A MODERN PERSONNEL MANAGEMENT DIRECTION

N.V. Kurashenko,
2-year master, ex. "Human Resources", profile "Labor Economics and Human
Resources Management"
G.S. Shelkopyasova,
Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of State, Municipal
Management and Labor Economics,
SKFU,
Stavropol

Annotation: The article discusses the issue of the possibility of applying the method of personnel management based on the analysis of the habits of a particular person and the possibility of external management as one of the modern trends. Assumptions are made about the impossibility of effective application of

previously known techniques due to the global impact on human behavior during the 2020 pandemic.

Keywords: personnel management, habits, pandemic, COVID-19, behavior, motivation, management methods, human resources

В современном мире управление человеческими ресурсами является одним из главных вопросов развития бизнеса. Каждый руководитель организации при разработке стратегических планов развития компании основывается на фундаменте – человеческие ресурсы компании. С целью уверенности в устойчивости данного «фундамента» и возможности управления для повышения производительности труда при минимальных вложениях с начала XX века и по настоящее время мировые университеты и компании проводят ряд исследований, направленных на определение принципов/методов управления человеческими ресурсами. Если проанализировать теории/модели управления персоналом, направленные на мотивацию и стимулирование персонала, то выявляется одна ключевая особенность – любое управление персоналом в итоге основывается на психологии человека – индивида. Данные суждения основываются на рассмотренных результатах следующих теорий личности и мотиваций [1-7]:

- бихевиористская (Д. Уолтсон);
 - гештальт-психологическая (Курт Левин, Т. Вергеймер);
 - психоаналитическая (Зигмунд Фрейд);
 - когнитивная (У. Найс-сер);
 - гуманистическая (Г.Омпорт, К. Роджерс, А. Маслоу);
 - теории мотивации (К.Андерфере);
 - теория потребностей власти (Д.МакКленанд и Ф. Герцберг);
- А также процессуальные теории мотивации:
- теория ожиданий (В. Врум);
 - теория справедливости С.Адамса;
 - модель Портера-Лоулера.

Для подтверждения выдвигаемых теорий на персонале компаний проводился анализ деятельности с определением ключевых факторов, влияющих на поведение человека, при котором управление персоналом приводило к ожидаемым результатам. Таким образом в процессе управления персоналом ключевая роль была отдана непосредственному руководителю, который взаимодействует с человеком и может оценить его потребности, компетенции, способность выполнять работу в определенных условиях, формировать процесс обучения или своего рода манипулировать человеком с целью достижения целей компании на благо, которой трудится персонал.

Современные концепции предлагают методы манипуляций, которые фиксируются на уровне корпоративной культуры компании, то есть премии, путевки для работника и членов его семьи, грамоты и благодарности, обучение ключевых фигур на топовых курсах/вебинарах, формирование резерва кадров и т.д. Но, современные условия жесткой конкуренции за рабочие места психологическое давление на работника возрастает и приближается к критическому. Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы деятельности. Люди не уверены в завтрашнем дне. Гарантии, которые демонстрируют руководители компаний, государство не нашли свое подтверждение в период действия ограничений 2020-2021 года. Таким образом каждый работник при трудоустройстве или работе в организации по итогам 2020 года прежде всего отдает приоритет семье и своему здоровью. При оценки трудозатрат весы склоняются в сторону сохранения энергии человека и снижения желания обучения вновь принятого персонала целью охранения рабочего места. В данных условиях повышение производительности возможно при повышении уровня автоматизации труда, но это также затруднительно после экономических потерь 2020 года связанных с введенными ограничениями и пандемией коронавируса в 2020-2021 году. Таким образом возникает вопрос как же в современных условиях воздействовать на персонал с целью повышения производительности и повышения мотивации без существенных затрат?

Ответ на данный вопрос давно у нас в применении, а конкретней в сферах рекламы товаров/услуг и сфере ИТ. Данные продукты начиная с начала XX века успешно продвигаются посредством анализа привычек человека и манипуляцией ими на основе анализов влияния привычек на каждого индивида. Такие крупные компании как MacDonel, Forbs, Mercedes, Proctel&Gambel и т.д. [6-8]. в своем штате имеют исследовательские центры, которые анализируют привычки человека в том числе и влияние на человека цвета, запаха и т.д. Также подтверждение успешности манипуляций человеком с помощью привычек можно найти при использовании таких платформ как Google, Yandex, мобильных приложений в том числе и ГосУслуг. Программные продукты анализируют ваши привычки и подбирают Вам продукты, которые Вам предлагаются в виде рекламы. Все это далеко не новость, тем более данные принципы уже используются при приеме на работу с использованием HR-ботов, которые по действия человека (привычкам) составляют его психологический портрет и прогнозируют его работоспособность и производительность труда в конкретной компании. Все это конечно огромный шаг вперед, но далее с принятым человеком в рабочий процесс включаются другие работники и непосредственный руководитель. Психологический портрет, которого не сопоставлялся с кандидатом и возникают ситуации, в которых руководитель должен управлять персоналом,

не имея в своем арсенале ничего. На сегодняшний день руководители проходят курсы, оплаченные работодателем направленные на управление персоналом с применением методов, направленных своего рода на «похвалу» в коллективе, чтобы работник чувствовал сплоченность, единность с организацией, оценку своего труда работодателем. Это же и закладывается в корпоративную культуру компании, но режим дистанционной работы, и условия, при котором работодатели ставят в пример работников «Китая», «Азербайджана», «Узбекистана» приводит к обратной реакции и восприятию работника рабочего процесса и требований компании, заложенных в корпоративной культуре. Таким образом управление персонала на основе анализа привычек является оправданной мерой в существующих условиях.

Так что же такое привычка? Привычка – поведение, склонность, ставшие для кого-то в жизни обычным действием. То есть выполняемое на подсознательном уровне. Американские ученые в данном вопросе сформировали целое направление, отраженное в одной из книг «Сила привычки» Дахигг Чарлз. На примере обычных ситуаций приводится пример как обычные руководители – тренера команды, менеджеры отделов, руководители компаний могут с помощью анализа привычек персонала выстраивать концепцию развития компании и каждого индивидуально повышая его компетентности и уверенность в собственные силы. Это также все не ново, но как же руководитель или менеджер сможет самостоятельно изменить вектор развития компании. Отдельно взятое звено в компании конечно может повышать показатели, но все это нарушает единый подход к выполнению миссии компании и достижению стратегических целей и как правило вызывает риски не системного подхода к выполнению задач или когнитивный диссонанс.

Предлагаемые варианты управления персоналом в современных условиях:

1. Проведение курсов в высших учебных заведениях по направлениям психологии человека с целью получения руководителями компетенций по анализу привычек. Выявления звена для управления, так как управление возможно не путем создания новой привычки, а путем трансформации уже устойчиво сформированной привычки без оказания давления на человека. В случаях если человек не ощущает на себе давления со стороны изменения воспринимаются положительно и эффект усиливается за счет самоуважения человека и желанием дальнейших улучшений.

2. Привлечение специализированных психологов, которые на основе анализа видео о работе персонала в течение рабочего дня, анализа анкеты работника и с учетом поставленных целях руководителями компании определяет необходимые изменения, которые нужно внести в деятельность компании с целью изменения привычек и мотивирования персонала.

Но для начало данной работы каждый руководитель должен также пройти тест на отсутствие внутреннего психологического сопротивления данным методам, так как не правильное донесение информации персоналу может только ухудшить ситуацию.

Подведем итоги. В условиях сегодняшних экономических реалий, когда каждый работодатель задается вопросом – Что необходимо сделать чтоб работник сам захотел работать и активно участвовать и развитии компании? Как сделать так чтоб работник чувствовал свою причастность к деятельности компании и был заинтересован в ее развитии? Ответ одновременно прост и очень сложен – наши привычки это наше все. Они способны нас развить и одновременно уничтожить. Поэтому считаю, что данное направление успешно не только в рекламе и продажах товаров/услуг, но и в любой деятельности, требующей управление человеком – в семье, работе, социуме [1-8].

Список литературы

[1] Дахигг Ч. Власть привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе. / Ч. Дахигг. // Психология. – АСТ, 2012. 460 с.

[2] Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для академического бакалавриата. / В.М. Маслова. // 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. 492 с.-Серия: Бакалавр. Академический курс.

[3] Мотивация персонала в современной организации: Учебное пособие. / Под общ. ред. Ю. Трапицына. – СПб.: ООО «Книжный Дом». 2007. 240 с. ISBN 978-5-94777-094-0

[4] Песоцкий Е.А. Реклама и мотивация потребителей. / Е.А. Песоцкий. // 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2010. 224 с. Библиогр.: 220-221 с.

[5] Сычева М.Л. Основные направления повышения производительности труда на предприятии / М.Л., Сычева Е.В. Шевченко. // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управление. – 2016. № 2. Т. 2 (68). 138-142 с.

[6] Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. / С.А. Шапиро. – М.: ГроссМедиа, 2005. 224 с.

[7] Психологические типы личности и их формы. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.psi-test.ru/pub/shapiro/3-2.html>. (дата обращения: 14.06.2021).

[8] Вопросы материального стимулирования труда. Материальное стимулирование и мотивация. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.smartcat.ru/Personnel/mirovoioptCL.shtml> – (дата обращения: 15.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Dahigg Ch. The Power of Habit. Why do we live and work this way and not another? / Ch. Duhigg. // Psychology. – AST, 2012. 460 p.

[2] Maslova V.M. Human Resource Management: Textbook and Workshop for Academic Bachelor's Degree. / V.M. Maslova. // 2nd ed. revised and add. – M.: Yurayt Publishing House, 2015. 492 p. – Series: Bachelor. Academic course.

[3] Motivation of personnel in a modern organization: a textbook. / Under total. ed. Yu. Trapitsyn. – SPb.: LLC "Book House". 2007. 240 p. ISBN 978-5-94777-094-0.

[4] Pesotsky E.A. Advertising and consumer motivation. / E.A. Pesotsky. // 2nd ed. – M.: Dashkov and Co, 2010. 224 p. Bibliography: 220-221 p.

[5] Sycheva M.L. The main directions of increasing labor productivity at the enterprise / M.L., Sycheva E.V. Shevchenko. // Scientific notes of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky. Economics and Management. – 2016. No. 2. Vol. 2 (68). 138-142 p.

[6] Shapiro S.A. Motivation and stimulation of staff. / S.A. Shapiro. – M.: GrossMedia, 2005. 224 p.

[7] Psychological personality types and their forms. [Electronic resource]. – URL: <http://www.psi-test.ru/pub/shapiro/3-2.html>. (date of access: 14.06.2021).

[8] Questions of material incentives for labor. Financial incentives and motivation. [Electronic resource]. – URL: <http://www.smartcat.ru/Personnel/mirovoioptCL.shtml> – (date of access: 15.06.2021).

© Н.В. Курашенко, Г.С. Шелкоплясова, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Курашенко Н.В., Шелкоплясова Г.С. Привычки, как одно из современных направлений управления персоналом // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 102-107. URL: <https://ip-journal.ru/>